

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ: РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 'LIGASURE' В ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ

Рахматов Б.Х.
Хужабаев С.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12156992>

Актуальность исследования. обусловлена высокой распространенностью хронического геморроя и постоянной необходимостью улучшения методов его лечения. Применение новых технологий, включая геморроидэктомию с использованием аппарата "LigaSure", имеет стратегическое значение для оптимизации результатов хирургического вмешательства и снижения риска осложнений. Учитывая значительную потребность в эффективных методах лечения хронического геморроя и стремление к сокращению времени восстановления после операции, разработка и применение новых подходов в этой области является важным направлением клинической практики.

Цель исследования. Определить эффективность, безопасность и преимущества новой технологии хирургического лечения хронического геморроя с использованием аппарата "LigaSure" по сравнению с традиционными методами геморроидэктомии по Миллигану-Моргану.

Материал и методы исследования включали анализ информации о 220 пациентах, страдающих хроническим внутренним и комбинированным геморроем, подвергшихся лечению с 2021 по 2023 годы. Участники были разделены на две группы: основную, где проводилась геморроидэктомия с применением аппарата "LigaSure", и контрольную, где использовались традиционные методы по Миллигану-Моргану. В рамках исследования проводился сбор данных о продолжительности заболевания и стадии хронического геморроя, а также мониторинг болевого синдрома, выявление осложнений и оценка результатов после операции. Полученные данные анализировались с использованием статистических методов для сравнительной оценки эффективности и безопасности новой технологии по сравнению с традиционными методами лечения.

Результаты исследования свидетельствуют о значительном повышении эффективности усовершенствованных методов геморроидэктомии с использованием аппарата "LigaSure". Проведенное лечение в основной группе позволило достичь хороших результатов у 94,1% до 94,6% пациентов, что существенно превосходит результаты традиционного метода, примененного в контрольной группе (84,4%). Наблюдается также снижение частоты послеоперационных осложнений, таких как кровотечение, несостоятельность швов и инфекционные осложнения. Эти выводы подчеркивают перспективность использования аппарата "LigaSure" для улучшения результатов хирургического лечения хронического геморроя.

Выводы исследования подчеркивают преимущества усовершенствованных методов геморроидэктомии с применением аппарата "LigaSure" по сравнению с традиционными хирургическими подходами. Эти методы демонстрируют высокую эффективность, улучшение результатов операции и снижение риска послеоперационных осложнений. Внедрение технологии "LigaSure" в клиническую практику может значительно

улучшить качество лечения пациентов с хроническим геморроем, обеспечивая им более благоприятные результаты и более комфортный послеоперационный период.

References:

1. Ермолов А.С., Корошвили В.Т., Благоевостнов Д.А. Послеоперационные вентральные грыжи - нерешенные вопросы хирургической тактики. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018;10: 81-86.
2. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т. Предикторы осложнений и смертности в хирургии послеоперационных вентральных грыж. // Проблемы биологии и медицины. Стр. 24-28. (14.00.00, №19)
3. Исмаилов С.И., Хужабаев С.Т., Рустамов М.И., Дусияров М.М., Шеркулов К.У., Рустамов И.М. Предикторы послеоперационных осложнений у пациентов с вентральными грыжами. Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова 2023, №1, с. 56-60.
4. Aasvang EK, Jensen K-E, Fiirgaard B, Kehlet H. MRI and pathology in persistent postherniotomy pain. J Am CollSurg 2009; 208:1023–1028; discussion, 1028–1029.